

ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ КЛИНИЧЕСКОЕ (ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОЕ И ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЕ) РАЗНООБРАЗИЕ ТТМ

Камолова Мохинур Искандаровна

Ассистент кафедры общественного здравоохранения
самаркандского медицинского университета

Дустова Гульзода Комилжанова

Ассистент кафедры общественного здравоохранения
самаркандского медицинского университета

Ахмедова Махбуба Махмудовна Самаркандский
государственный медицинский университет кафедра
ФПО педиатрии

Аннотация: Задачей, поставленной перед нами для написания данной статьи, явилось проанализировать клиническое (психопатологическое и дерматологическое) разнообразие ТТМ. На основании психопатологических характеристик разработать клиническую дифференциацию расстройства с выделением типов ТТМ. Установить закономерности кожного статуса при различных психопатологических типах ТТМ. Для выполнения поставленных нами целей и задач нами было проанализировано В исследование были включены больные, соответствующие критериям трихотилломании МКБ-10 и DSM-5 (20 набл.; 3 муж., 17 жен., в т.ч. 7 детей в возрасте до 18 лет; средний возраст – $26,6 \pm 13,2$ лет). Пациенты были обследованы с применением междисциплинарного подхода психиатром и дерматологом (трихологом). Комплексная клиническая оценка больных, включала оценку дерматологического и психического статуса. В результате чего мы пришли к выводам, что не установлено закономерностей кожного статуса при диссоциативной ТТМ, что может быть связано с небольшим количеством наблюдений (2 набл.). Обсуждение Результаты исследования демонстрируют клиническую неоднородность ТТМ.

Ключевые слова: Трихотилломания, лечение.

Abstract: The task set for us to write this article was to analyze the clinical (psychopathological and dermatological) diversity of TTM. Based on

psychopathological characteristics, develop a clinical differentiation of the disorder highlighting the types of TTM. To establish patterns of skin status in various psychopathological types of TTM. To achieve our goals and objectives, we analyzed the study included patients who met the criteria for trichotillomania ICD-10 and DSM-5 (20 cases; 3 men, 17 women, including 7 children under the age of 18 years; average age – 26.6 ± 13.2 years). Patients were examined using an interdisciplinary approach by a psychiatrist and a dermatologist (trichologist). Comprehensive clinical assessment of patients included assessment of dermatological and mental status. As a result, we came to the conclusion that no patterns of skin status have been established in dissociative TTM, which may be due to the small number of observations (2 cases). Discussion The study results demonstrate the clinical heterogeneity of TTM.

Key words: Trichotillomania, treatment.

Ведение Трихотилломания (ТТМ) – психодерматологическое расстройство с аутоагрессивным поведением в отношении волос (аутоэкстракцией). Актуальность изучения ТТМ обусловлена значительной распространённостью, гиподиагностикой, выраженным влиянием на качество жизни, психологическими последствиями, а также неопределённостью психопатологической структуры.

Цель. Проанализировать клиническое (психопатологическое и дерматологическое) разнообразие ТТМ. На основании психопатологических характеристик разработать клиническую дифференциацию расстройства с выделением типов ТТМ. Установить закономерности кожного статуса при различных психопатологических типах ТТМ.

Материалы и методы. В исследование были включены больные, соответствующие критериям трихотилломании МКБ-10 и DSM-5 (20 набл.; 3 муж., 17 жен., в т.ч. 7 детей в возрасте до 18 лет; средний возраст – $26,6 \pm 13,2$ лет). Пациенты были обследованы с применением междисциплинарного подхода психиатром и дерматологом (трихологом). Комплексная клиническая

оценка больных, включала оценку дерматологического и психического статуса.

Результаты. В проанализированной группе 90% пациентов (18 набл.) производили аутодеструкцию волос на коже волосистой части головы, из которых 10% (2 набл.) – в сочетании с травматизацией бровей и ресниц; у 2 пациентов наблюдалось изолированное поражение бровей и ресниц. Средний возраст дебюта заболевания – 20 лет. Средняя продолжительность заболевания – 6,6 лет ($\pm 5,4$ года). Выделено три психодерматологических варианта ТТМ: наиболее частый – компульсивный (12 набл. – 60%), реже – импульсивный (6 набл. – 30%;), наиболее редкий – диссоциативный (2 набл. – 10%). При компульсивной ТТМ в клинической картине доминируют тактильные иллюзии. Они сопряжены с восприятием наощупь отдельных волосков как отличных от остальных – других («неровных», «извитых», «жестких»), которые субъективно воспринимаются как «неправильные» и подвергаются аутодепиляции. Свойственно нарастание тревоги при попытках противостоять навязчивости. После удаления волос наблюдается чувство облегчения с редукцией тревожного аффекта. При импульсивной ТТМ экстракция волос реализуется в рамках расстройств импульс-контроля. В качестве телесных ощущений выступают ощущения в виде «пронизывающего» кожу зуда с проекцией в основание волос, сравниваемых пациентами с «иглами», протыкающими кожу. На пике телесных ощущений возникает чувство раздражения, дисфории, редукция которых происходит вслед за актом экстракции. Последняя неизбежна (выдергивание волос происходит группами – «клоками») и реализуется по типу генерализованного витального влечения, сравнимого с голодом или жаждой. Вслед за актом аутодеструкции возникает ощущение внутреннего удовлетворения, «наслаждения». При диссоциативной ТТМ тактильные иллюзии не характерны, пациенты выдергивают волосы как бы незаметно для себя (будучи занятыми делами, находясь в состоянии отрешенности, в просоночном состоянии). При этом

происходит отчуждение совершаемых «автоматически» патологических привычных действий с амнезией аутоагрессивного акта. При оценке кожного статуса у пациентов с ТТМ можно было выделить два варианта облысения: в виде диффузного поредения волос с нечеткими очертаниями (в 8 из 18 набл.) и локализованных очагов, имеющих более четкие фигурные очертания – округлые и линейные (в 10 из 18 набл.). Прослеживается зависимость дерматологических клинических проявлений и типа ТТМ. Так, среди пациентов с локализованными очагами с более четкими очертаниями чаще встречался компульсивный вариант ТТМ (7 из 10 набл.), с нечетко ограниченными участками диффузного разрежения волос – импульсивный (5 из 8 набл.) Пациенты с компульсивной ТТМ чаще осуществляли выдергивание локально в привычных местах (где экстракция более удобна, менее заметна, безболезненна). При импульсивной ТТМ более характерна хаотичная неизбирательная экстракция с формированием диффузных участков разрежения.

Выводы: не установлено закономерностей кожного статуса при диссоциативной ТТМ, что может быть связано с небольшим количеством наблюдений (2 набл.). Обсуждение Результаты исследования демонстрируют клиническую неоднородность ТТМ. Выявленные особенности кожного статуса могут быть следствием предпочтительного поведенческого паттерна аутоэкстракции волос (варианта ТТМ), хотя однозначно судить об этом можно будет лишь по результатам дальнейших исследований.

Литература:

1. Mamatqulov B “Jamoat salomatligi va sog’liqni saqlashni boshqarish” Toshkent Ilm ziyo 2013
2. Dustova G., Soxiba I. Tibbiyot oliy o‘quv yurtlarida sog‘lom turmush tarzi haqida ta’lim berishning o‘ziga xos xususiyatlari //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 754-759.

3. Dustova G. K. et al. Measures taken to prevent coronavirus infection in Samarkand region //Экономика и социум. – 2020. – №. 11 (78). – С. 102-105.
4. Dustova G. K., Kurbanov A. A. SAMARQAND VILOYATI AHOLISI ORASIDA COVID-19 KASALLIGIDAN KEYINGI BEMORLARGA KUZATILGAN KASALLIKNING ASORATI VA KASALLIKLARNING O'ZIGA XOS KECHISH XUSUSIYATLARI //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 186-189.
5. Ergashevna K. D. et al. The Level and Structure of the Incidence of Malignant Tumors of the Oral Cavity Among the Population of the Republic of Uzbekistan //International Journal on Integrated Education. – Т. 3. – №. 12. – С. 177-180.
6. Ergashevna, K. D., Komildzhonovna, D. G., Khakimovna, K. K., & Rahmatulloevich, K. K. The Level and Structure of the Incidence of Malignant Tumors of the Oral Cavity Among the Population of the Republic of Uzbekistan. *International Journal on Integrated Education*, 3(12), 177-180.
7. Dustova G. K., O'rinboyev F. X. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TIBBIY SUG'URTANI JORIY ETISH BEMORLAR SOG'LIG'INI TIKLASH UCHUN ILK QADAM SIFATIDA //Involta Scientific Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 41-45.
8. Kurbanov Anvar A'lamovich, & Dustova Gulzoda Komiljanovna. (2023). AHOLI O'RTASIDA YUQUMLI KASALLIKLARNING KELIB CHIQISHI VA TARQALISHI XAVFINI KUCHAYTIRUVCHI OMILLAR. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 5(1), 9–12. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/520>
9. A'lamovich K. A., Komiljanovna D. G. AHOLI O'RTASIDA YUQUMLI KASALLIKLARNING KELIB CHIQISHI VA TARQALISHI XAVFINI KUCHAYTIRUVCHI OMILLAR //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 5. – №. 1. – С. 9-12.
10. Gulzoda Komiljanovna Dustova, Ruxshona Baxrillayevna Ismatullayeva ABU RAYHON BERUNIYNING “SAYDANA” ASARINING XUSUSIYATLARI //

<https://cyberleninka.ru/article/n/abu-rayhon-beruniyning-saydana-asarining-xususiyatlari> (дата обращения: 24.01.2024).

11. Ахмедова М. М., Абдуллаев Х. Д., Камолова М. И. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОНИХОМИКОЗОВ У ВЗРОСЛЫХ //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 186-190.
12. Абдуллаев Д. М., Абдуллаев Х. Д., Камолова М. И. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КРЕМАТЕРБИЗИЛ ПРИ ЛЕЧЕНИИ МИКОЗОВ //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 181-185.
13. Iskandarovna K. M., Alamovich K. A., Rabbimovich N. A. Treatment of Urethrogenic Prostatitis Associated with Chlamydia Infection //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 44-46.
14. Iskandarovna K. M. et al. Comprehensive Assessment of the Levels of Somatic Health and Disturbances of Adaptation Reserves in Medical Students //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 641-643.
15. Iskandarovna K. M., Dilshodovna A. D., Adxamovna A. A. Impact of Socio-Hygienic Conditions of Life on the Health of Students //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 644-646.
16. Iskandarovna K. M. et al. Quality Evaluation of the Efficiency of the Drug "Roaccutan" in the Treatment of Patients with Acne. – 2023.
17. Iskandarovna K. M. et al. Assessment of the Quality of the Treatment and the Probability of Recurrence of Warts in Children Using Groprenosin //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 221-226.

18. Iskandarovna K. M., Shahzad A., Khawar M. HERPES GENITALIS
KASALLIGIGA CHALINGAN BEMORLARNI MAHALLIY DAVOLASH. –
2023.